

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

<https://strategy2024.tsue.uz/> 17-18 OCTOBER 2024

2030 | «UZBEKISTAN» STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: «O'ZBEKISTON - 2030» STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: «UZBEKISTAN-2030» STRATEGY

CONFERENCE «IFRS» ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «UZBEKISTAN - 2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

**2024
MAXSUS SON**

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ ИҚТISODIYOT VA TARAQQIYOT TRENDLARI VA TA'ALIMNING IСТИҚБОЛЛИ ЙўНАЛИШЛАР "NEW2AN, ICFDS, ICDSIS" номли параллель конференциялар "IFRS" UZBEKISTAN STRATEGY

2030 CONFERENCE III: NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

SOLIQQA TORTISHNING MOHIYATI VA UNI IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI

ORCID: 0009-0001-7437-1694

Ruziyev Shaxzod Behzod o'g'li

TDIUSF ST-122 guruh talabasi

Togayev Salim Sobirovich

“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida dotsenti, PhD., ilmiy rahbar

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliqlarning zamonaviy iqtisodiyotlarda qanday asosiy rol o'ynashi keng qamrovli tarzda tushuntiriladi. Maqolada bevosita, bilvosita, ish haqi va kapital tushum soliqlari kabi soliq turlariga to'xtalib, ularning o'ziga xos xususiyatlari va maqsadlari batafsil bayon etiladi. Soliqlarning daromad yig'ish, boylikni taqsimlash, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, xulq-atvorni o'zgartirish va jamoat tovarlari hamda xizmatlarini moliyalashtirish kabi muhim funksiyalari ta'kidlanadi. Soliqlar jamoat infratuzilmasini saqlash, ijtimoiy yordam dasturlarini qo'llab-quvvatlash va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida ma'lumot beriladi. Soliqlarning ko'p qirrali tabiati tahlil qilinib, uning farovonlik va tenglikni ta'minlovchi jamiyatni shakllantirishdagi muhimligi ta'kidlanadi. Ushbu maqola soliqlarning iqtisodiyot va fuqarolar farovonligi ustidagi ta'sirini tushunishga yordam beruvchi qiymatli manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Soliqqa tortish, iqtisodiy tizim, daromad, xarajat, soliq siyosati.

Abstract: This article provides a comprehensive explanation of the fundamental role that taxes play in modern economies. It discusses different types of taxes, such as direct, indirect, payroll, and capital gains taxes, detailing their unique characteristics and objectives. The article highlights the significant functions of taxes, including revenue generation, wealth distribution, ensuring economic stability, influencing behavior, and funding public goods and services. Additionally, it emphasizes the importance of taxes in maintaining public infrastructure, supporting social welfare programs, and promoting long-term economic growth. The multifaceted nature of taxation is analyzed, stressing its crucial role in creating a society that fosters prosperity and equity. This article serves as a valuable resource for understanding how taxation impacts the economy and the well-being of citizens.

Key words: Taxation, economic system, income, expenditure, tax policy.

Аннотация: В статье представлено всестороннее объяснение ключевой роли, которую налоги играют в современной экономике. Рассматриваются различные виды налогов, такие как прямые, косвенные, налоги на заработную плату и на прирост капитала, с детальным описанием их уникальных характеристик и целей. В статье подчеркиваются важнейшие функции налогов, такие как формирование доходов, перераспределение богатства, обеспечение экономической стабильности, влияние на поведение и финансирование общественных благ и услуг. Также акцентируется внимание на значимости налогов в поддержании общественной инфраструктуры, поддержке социальных программ и стимулировании долгосрочного экономического роста. Многоаспектная природа налогообложения анализируется с акцентом на его важную роль в создании общества, способствующего процветанию и справедливости. Статья служит ценным ресурсом для понимания того, как налогообложение влияет на экономику и благосостояние граждан.

Ключевые слова: Налогообложение, экономическая система, доходы, расходы, налоговая политика.

KIRISH

Soliqlar zamonaviy iqtisodiy tizimlarning asosi bo'lib, butun dunyo bo'ylab hukumatlarning moliyaviy tuzilmasini asoslaydi. Bu hukumat davlat xizmatlarini, infratuzilmani va turli ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish uchun daromad yig'adigan mexanizmdir. Daromatlarni shakllantirishdagi rolidan tashqari, soliqqa tortish boylikni qayta taqsimlash, iqtisodiy barqarorlashtirish va jamiyatning xatti-harakatlariga ta'sir qilish kabi ko'plab maqsadlarga xizmat qiladi. Soliqqa tortishning mohiyatini tushunish uning turli shakllarini va uni amalga oshirishga rahbarlik qiluvchi tamoyillarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Soliq sohasini rivojlantirish va takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli Farmoniga asosan, fiskal barqarorlikni ta'minlash va davlat majburiyatlarini samarali boshqarish hamda monopol sohalarni bozor tamoyillariga izchil o'tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratish uchun quyidagi islohotlarni amalga oshirish rejalashtirilgan:

- “Yashirin iqtisodiyot”ni qisqartirish orqali soliq bazasini qo‘shimcha kengaytirish imkoniyatidan foydalanish;
- Markirovkalash va raqamlashtirish tizimi samarasini oshirish va kengaytirish orqali soliq ma‘murchiligi tizimining samaradorligini yanada oshirish;
- Soliq tizimining barqarorligini ta‘minlash maqsadida biznes uchun qo‘shilgan qiymat va foyda soliq stavkalarini uch yil davomida oshirilmaligini kafolatlash;
- Soliq tizimini to‘liq raqamlashtirish, soddalashtirish va barcha tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, rasmiy sektor – nolegal faoliyatdan afzal va manfaatli bo‘lishi uchun barcha zarur sharoitlarni ta‘minlash.

O‘z mohiyatiga ko‘ra, soliqqa tortish davlat organlari tomonidan belgilangan jismoniy shaxslardan, xo‘jalik yurituvchi subyektlardan, yuridik shaxslardan va umuman olganda, jamiki soliq to‘lovchilardan mablag‘larni majburiy undirishni o‘z ichiga oladi. Chunki amaldagi qonunchilikka binoan, soliq deganda Soliq kodeksida belgilangan, O‘zbekiston Respublikasining davlat budgetiga yoki davlat maqsadli jamg‘armasiga to‘lanadigan majburiy beg‘araz to‘lov tushuniladi [2]. Ixtiyoriy operatsiyalardan farqli o‘laroq, soliqlar muayyan xizmatlar yoki tovarlar evaziga to‘lanmaydi, balki keng ko‘lamli jamoat ehtiyojlari va ijtimoiy funksiyalarni qo‘llab-quvvatlash uchun yig‘iladi.

Soliqqa tortish doirasi faqat daromadlarni undirishdan tashqariga chiqadi; u turli iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun mo‘ljallangan turli shakl va mexanizmlarni o‘z ichiga oladi. Daromad va korporativ soliqlar kabi to‘g‘ridan-to‘g‘ri soliqlardan tortib, sotish va qo‘shilgan qiymat solig‘i kabi bilvosita soliqlargacha, har bir tur iqtisodiy xatti-harakatlarni shakllantirish va resurslar taqsimotiga ta‘sir qilishda alohida maqsadga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mehnat faoliyati uchun tortiladigan daromad solig‘i va xarajatlar chegirib tashlangan so‘ng tortilishi kerak bo‘lgan soliq iqtisodiy faoliyatning o‘ziga xos jihatlarni hisobga olgan holda, murakkab soliq tizimiga qo‘shimcha qatlamlarni qo‘shadi.

Soliqqa tortishning mohiyati va ahamiyatini tushunish uning iqtisodiyotga qanday ta‘sir qilishini anglash uchun juda muhimdir. Soliqlar faqat davlat faoliyatini moliyalashtirish vositasi emas; ular boylikni qayta taqsimlashda, iqtisodiy tebranishlarni barqarorlashtirishda, muayyan xatti-harakatlarni rag‘batlantirish yoki rad etishda, jamoat tovarlari va xizmatlarini moliyalashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada soliqqa tortishning asosiy jihatlari, uning turli shakllari va daromadning qanchasi davlatga, qanchasi soliq to‘lovchilarda qolishi muvozanat

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Soliqqa tortish va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlik har xil nazariy va empirik tahlillar yordamida soliq siyosatining iqtisodiy ko‘rsatkichlarga qanday ta‘sir qilishini tushunish imkonini beruvchi keng qamrovli o‘rganilgan. Ushbu adabiyot sharhi ushbu mavzu bo‘yicha muhim tadqiqotlarning asosiy topilmalarini umumlashtiradi.

Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti (OECD) davlatlari tajribasi Widmalm (2001), Schwellnus va Arnold (2008), hamda Vartia (2008) tomonidan tahlil qilingan. Widmalm (2001) daromad solig‘idan tushgan budget daromadlari va iqtisodiy o‘shish o‘rtasida salbiy bog‘liqlikni aniqlaydi. Uning tadqiqotlari ko‘rsatadiki, bilvosita soliqlarning iqtisodiyotga salbiy ta‘siri haqida keng tarqalgan fikr tasdiqlanmaydi. Schwellnus va Arnold (2008) hamda Vartia (2008) tomonidan olib borilgan empirik tahlillar OECD davlatlaridagi korporativ soliqlarning firmalar va sanoatlarning mahsuldorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini aniqlaydi. Bu tahlillar keng ko‘lamli ma‘lumotlarga asoslangan. Lee va Gordon (2005) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda ham shunga o‘xshash natija kuzatiladi. Bunda 1970–1997-yillar davomida 70 ta mamlakatda qonuniy korporativ soliq stavkalari va iqtisodiy o‘shish o‘rtasida sezilarli darajada salbiy bog‘liqlik topilgan.

Nazariy istiqbollari. Soliqqa tortishning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini tushunishning nazariy asoslari ko‘pincha samaradorlik va tenglik tushunchalari atrofida aylanadi. Klassik iqtisodiy nazariyalar shuni ko‘rsatadiki, soliqqa tortish bozorda buzilishlarni keltirib chiqarishi va iqtisodiy o‘shishga to‘sqinlik qilishi mumkin. Masalan, daromad va foydadan olinadigan yuqori soliqlar investitsiyalar va ishchi kuchi taklifini to‘xtatib, unumdorlik va iqtisodiy mahsulotning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Biroq, zamonaviy iqtisodiy nazariyalar soliqqa tortishning bozordagi muvaffaqiyatsizliklarni bartaraf etish va boylikni qayta taqsimlashdagi rolini ham tan oladi. Yuqori daromadlilarga yuqori soliq stavkalarini qo‘yadigan progressiv soliq tizimlari daromadlar tengsizligini kamaytirish va butun jamiyatga foyda keltiradigan davlat tovarlari va xizmatlarini moliyalashtirish uchun mo‘ljallangan.

Romer Ch.D va D.H. Romer (2007) soliqqa tortish va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi munosabatlarning turli jihatlarni ko‘rsatadigan boshqa maqolalarni ko‘rib chiqadilar. Bu borada turli xil ekonometriya yondashuvlari qo‘llaniladi. Ba‘zi tadqiqotlar YaIM o‘shish sur‘ati bilan davlat xarajatlari va daromadlarini bog‘laydi (Andersen va Jordan, 1968). Blanchard va Perotti (2002) hamda Perotti (1999) tadqiqotlari yanada murakkab hisoblanadi, chunki bu tadqiqotlarda iqtisodiy faollikning daromadlarga ta‘sirini hisobga olish va davlat xarajatlarning xatti-harakatlarini nazorat qilish orqali daromad o‘zgarishlari ishlab chiqarish o‘shishining boshqa omillari bilan bog‘liq emas, deb faraz qilinadi. Gale va Orszag (2004) tomonidan ko‘rib chiqilgan va soliq o‘zgarishlarining

iste'molga ta'sirini o'rganan tadqiqotlarda esa boshqacha yondashuv qo'llaniladi. Ushbu turdagi tadqiqotlar Roger Kormendi (1983) va Emanuela Cardia (1997) tomonidan amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlarda soliqlar oshirilishining iste'molga ta'siri deyarli hech qanday ta'sir ko'rsatmaslikdan tortib, sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishgacha bo'lgan oraliqda baholanadi.

Empirik dalillar. Empirik tadqiqotlar soliqqa tortishning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida aralash dalillarni taqdim etadi. Stoilova va Patonov (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqot Yevropa Ittifoqi davlatlarining soliq tuzilmalarini o'rganib chiqdi va ko'proq daromad va korporativ soliqlar kabi to'g'ridan-to'g'ri soliq'larga tayanadigan soliq tizimlari bilvosita soliq'larga tayanadiganlarga qaraganda iqtisodiy o'sishni samaraliroq qo'llab-quvvatlashga moyilligini aniqladi. Buning sababi shundaki, to'g'ridan-to'g'ri soliqlar ko'pincha progressivdir va iqtisodiy buzilishlarni minimallashtirish uchun ishlab chiqilishi mumkin.

Aksincha, Baiardi va boshqalarning tadqiqotlari (2018) umumiy soliq tushumlari va iqtisodiy o'sish o'rtasida, ayniqsa mehnat va kapitalga yuqori soliq yuklari yuklanganda salbiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot iqtisodiy faoliyatni bo'g'ib qo'yadigan ortiqcha yuklarning oldini olish uchun soliq siyosatini muvozanatlash muhimligini ta'kidlaydi.

Soliq siyosati va iqtisodiy rivojlanish. Soliq siyosati, shuningdek, investitsion qarorlar va iste'molchilarning xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsatish orqali iqtisodiy rivojlanishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar uchun soliq imtiyozlari uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning asosiy omillari bo'lgan innovatsiyalar va texnologik yutuqlarni rag'batlantirishi mumkin. Xuddi shunday, ta'lim va o'qitish uchun soliq imtiyozlari inson kapitalini oshirishi mumkin, bu esa yanada malakali va samarali ishchi kuchiga olib keladi.

Bundan tashqari, yaxshi ishlab chiqilgan soliq siyosati biznes sikllarini yumshatish orqali iqtisodiyotni barqarorlashtirishga yordam beradi. Iqtisodiy pasayish davrida soliqlarni kamaytirish bir martalik daromadni oshirishi va talabni rag'batlantirishi mumkin, iqtisodiy yuksalish davrida esa yuqori soliqlar haddan tashqari issiqlik va inflyatsiyaning oldini olishga yordam beradi.

Qiyinchiliklar va mulohazalar. Soliqqa tortishning potentsial afzalliklariga qaramay, samarali soliq siyosatini ishlab chiqishda jiddiy muammolar mavjud. Asosiy muammolardan biri soliqqa rioya qilishni ta'minlash va soliq tizimlarining samaradorligiga putur etkazishi mumkin bo'lgan soliq to'lashdan bo'yin tovlashni minimallashtirishdir. Bundan tashqari, siyosatchilar soliq yig'ish bilan bog'liq ma'muriy xarajatlarni va tamaki va alkogol kabi tovarlarga, ya'ni odam salomatligiga zarar keltiruvchi mahsulotlarga nisbatan yuqori javoban qora bozorlarni yaratish kabi kutilmagan oqibatlariga olib kelishi mumkinligini hisobga olishlari kerak.

Bundan tashqari, soliqqa tortishning iqtisodiy o'sishga ta'siriga kengroq makroiqtisodiy omillar, jumladan boshqaruv, institutsional salohiyat va xalqaro hamkorlik ta'sir ko'rsatadi. Samarali soliq ma'muriyati va samarali davlat xarajatlari soliq siyosatidan maksimal foyda olish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, soliqqa tortish va iqtisodiy o'sish bo'yicha mavzudagi adabiyotlar sharhi tenglik va samaradorlikni ta'minlagan holda iqtisodiy rivojlanishga yordam beruvchi soliq siyosatini ishlab chiqishning murakkabligini ta'kidlaydi. Empirik dalillar yuqori soliq yuklarining potentsial salbiy ta'sirini ta'kidlasada, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda progressiv soliq tizimlari va maqsadli soliq imtiyozlarining ahamiyatini ham naqadar katta va dolzarb ekanligini ta'kidlaydi. Soliq tizimlarini rivojlanayotgan iqtisodiy landshaftga moslashtirish va uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga erishish uchun doimiy tadqiqotlar va siyosatni baholash juda muhimdir.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Biz Barro ning endogen o'sish modelidan foydalanib, Yevropa Ittifoqi davlatlaridagi soliqqa tortish va davlat xarajatlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganish uchun mos tahliliy ramka sifatida qabul qilishimiz mumkin. Ushbu modelning yanada rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, "aholi jon boshiga ishlab chiqarishning uzoq muddatli o'sish sur'ati soliq stavkasi va turli darajadagi hukumatlar tomonidan amalga oshiriladigan xarajatlar ulushiga bog'liq"

Davoodi va Zou tomonidan Yevropa Ittifoqiga nisbatan bildirilgan prognozlarining to'g'riligini tasdiqlash uchun biz regressiya tahlili usulidan foydalanamiz. Xususan, biz Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 mamlakatda soliqqa tushadigan yuk va davlat xarajatlarining turli komponentlari hamda uzoq muddatli o'sish sur'ati o'rtasidagi bog'liqlikni baholaymiz. Regressiya modeli ushbu kontseptual ramkaga asoslangan holda quriladi, bunda aholi jon boshiga YaIMning yillik o'sish sur'ati qaram o'zgaruvchi sifatida, turli soliqlar va davlat xarajatlari esa mustaqil o'zgaruvchilar sifatida, YaIMga nisbatan ifodalanadi. Ushbu bog'liqlikni ifodalovchi tenglama quyidagicha ko'rinish oladi:

$$y_{it} = b_1 + b_2 T_{it} + b_3 X_{it} + \epsilon_{it}$$

Bu yerda:

y_{it} - har bir mamlakat va yil uchun aholi jon boshiga YaIMning yillik o'sish sur'atini ifodalaydi;

T_{it} - har bir mamlakat va yil uchun soliq tushumlari, jumladan ishlab chiqarish va import soliqlari, qo'shilgan

qiymat solig'i (QQS), yer, binolar va boshqa inshootlarga soliqlar, daromad soliqlari, haqiqiy ijtimoiy badallar, va soliqlar va ijtimoiy badallar bo'yicha umumiy tushumlar (shu jumladan, kutilmagan ijtimoiy badallar) to'lanmaydigan summalardan keyin. Ushbu soliq tushumlarining bevosita va bilvosita soliqlar orqali olingan daromadlarning samaradorligini taqqoslash maqsad qilinadi.

Xit - har bir mamlakat va yil uchun umumiy budget xarajatlarini, *eit* esa xato muddatini ifodalaydi. Regressiya parametrlarini baholash uchun oddiy kvadratlar usuli (OLS) qo'llaniladi. Ushbu usul Yevropa Ittifoqining yillik ma'lumotlar paneliga nisbatan qo'llaniladi, tahlil davri 1996-yildan 2010-yilgacha. Malta va Finlyandiya mamlakatlari tahlildan chiqarib tashlangan. [11]

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq siyosati mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri ishlab chiqilib, samarali amalga oshirilganida, ular investitsiyalarni rag'batlantirishi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashi mumkin. Aksincha, noto'g'ri tuzilgan soliq siyosati o'sishni to'xtatishi, investitsiyalarni susaytirishi va iqtisodiy buzilishlarga olib kelishi mumkin. Ushbu tadqiqotda tadqiqotchi soliq siyosatining iqtisodiy o'sish va rivojlanishga ta'sirini, ham ijobiy, ham salbiy ta'sirlarni ko'rib chiqib, turli mamlakatlardan misollarni tahlil qiladi.

Soliq siyosati iqtisodiy o'sishga iste'molchilarning xarajatlari, biznes investitsiyalari va umumiy iqtisodiy faollikka ta'siri orqali ta'sir qilishi mumkin. Masalan, shaxsiy daromad soliqlarining kamaytirilishi fuqarolarga ko'proq sarflanadigan daromad qoldirishi mumkin, bu esa o'z navbatida iste'molning ko'payishiga olib keladi, natijada tovar va xizmatlarga bo'lgan talab oshadi. Bu iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va ayniqsa iste'molga yo'naltirilgan sohalarda ish o'rinlari yaratishga yordam beradi. Shuningdek, biznes uchun soliq imtiyozlari, masalan, investitsion soliq kreditlari yoki tezlashtirilgan amortizatsiya, kompaniyalarning o'z faoliyatini kengaytirishi va yangi texnologiyalarga investitsiya qilishi uchun rag'bat bo'lishi mumkin. Bu nafaqat ishlab chiqarishni oshirishga olib keladi, balki innovatsiyalarni ham rag'batlantiradi, bu esa uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning asosiy omilidir.

1-rasm. "O'zbekiston - 2030" strategiyasidagi maqsadlar va kutilayotgan natijalar.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2030-yilga kelib, buning uchun 250 milliard dollar investitsiya zarur bo'ladi. Ushbu summadan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar hisobidan, 40 milliard dollar esa davlat-xususiy sheriklik orqali jalb qilinishi kutilmoqda va YalMni 80mlrd. Sumdan 160 mlrd. Sumga oshirish, ya'ni yalpi ichi mahsulotni 2 barobarga yetkazishdek katta natijani amalga oshirishni mamlakatimiz o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bundan tashqari aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni oshirish ham juda oqilona siyosatdir. Negaki bunda o'z navbatida soliq siyosatini isloh qilish ham rejalashtirilgan. Buni soliq siyosatiga qanday bo'g'liqligi bor degan savolga, agar aholi jon boshidagi daromadi ohsa birinchi navbatda daromad solig'idan keladigan tushumlar miqdori oshadi hamda unga parallel ravishda ijtimoiy soliqniki ham. Undan tashqari aholi daromadi oshgandan keyin ularning qilishi mumkin bo'lgan iste'moli yanada ortadi, bu esa avvalgidan ko'ra ko'proq realizatsiya bo'lishini anglatadi. Realizatsiya miqdori oshgandan keyin o'z navbatida yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslardan olinadigan aylanmadan olinadigan soliq va QQS kabi soliqlardan keladigan

tushumlar ham oshadi. Tadbirkorlar esa daromadi oshgandan keyin avvalgidan ko'ra ko'proq yer maydoni va ishchi kuchiga bo'lgan talabi oshgandan keyin, ularni o'ziga jalb qiladi. Bu esa soliq solish obyekti kengayganligi va buni natijasida soliqqa tortishni bazasi ham ortganligidan dalolat beradi.

Soliq siyosati jamiyat ichida daromad va boylik taqsimotini shakllantirishi mumkin. Progresiv soliq tizimlari, ya'ni yuqori daromadli shaxslar daromadlarining katta qismini soliqqa to'laydigan tizimlar, daromad tengsizligini kamaytirishga yordam beradi. Bunday siyosatlar boylikni kam daromadli qatlamlarga qayta taqsimlash orqali iste'mol xarajatlarini va asosiy tovar va xizmatlarga bo'lgan talabni oshirishi, bu esa iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi mumkin. Biroq, qayta taqsimlash va iqtisodiy faoliyat uchun rag'batlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir. Yuqori daromadli kishilar yoki bizneslarga nisbatan haddan tashqari soliqlar tadbirkorlik va investitsiyalarni susaytirishi, bu esa iqtisodiy o'sishni kamaytirishi mumkin. Shunday qilib, soliq siyosatini ishlab chiqishda tenglik va samaradorlik jihatlarini hisobga olish optimal natijalarga erishish uchun muhimdir.

Soliq siyosati mamlakatning raqobatbardoshligi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (FDI) jalb qilish qobiliyatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, korporativ soliq stavkalari xalqaro korporatsiyalar uchun qayerda investitsiya qilishni tanlashda muhim omil hisoblanadi. Raqobatbardosh soliq stavkalari bo'lgan davlatlar FDI-ni ko'proq jalb qilishi mumkin, bu esa kapital oqimlari, ish o'rinlari yaratish va texnologiyalarni transfer qilishni oshirishi mumkin, bu esa iqtisodiy rivojlanishga sezilarli hissa qo'shadi.

Boshqa tomondan, noto'g'ri tuzilgan soliq siyosati iqtisodiy qarorlar qabul qilishda buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, ma'lum tovarlar yoki xizmatlarga qo'yilgan soliqlar, aholi sog'lig'iga zarar yetkazuvchi soliqlar (masalan, spirtli ichimliklar, tamaki yoki shakarli ichimliklarga soliq), kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Garchi ular hukumat uchun daromad keltirishi mumkin bo'lsa-da, ular qora bozorlar yoki chegaralararo savdoni keltirib chiqarishi, soliqning samaradorligini pasaytirishi va ba'zi sanoatlarga zarar yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, soliq siyosatlarining tez-tez o'zgarishi yoki murakkab soliq qoidalari biznes uchun noaniqliklarni keltirib chiqarishi, investitsiyalarning kamayishiga va iqtisodiy o'sishning to'xtashiga olib kelishi mumkin. Barqaror va oldindan aytib bo'ladigan soliq siyosati uzoq muddatli iqtisodiy rejalashtirish va o'sish uchun juda muhimdir.

Mamlakatlar ko'pincha soliq siyosatidan ma'lum ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun foydalanadilar. Masalan, ba'zi hukumatlar atrof-muhitga zarar yetkazadigan faoliyatni kamaytirish va barqaror amaliyotlarni rag'batlantirish uchun ekologik soliqlarni joriy etadilar. Bu soliqlar, agar yaxshi ishlab chiqilgan bo'lsa, kompaniyalarni ekologik toza texnologiyalar va amaliyotlarni qabul qilishga undashi mumkin, natijada iqtisodiyot va atrof-muhit uchun foyda keltiradi.

Ichki iqtisodiy o'sishga ta'siridan tashqari, soliq siyosati xalqaro savdo dinamikasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Import va eksport soliqlari, tariflar va qo'shilgan qiymat solig'i mahalliy va xorijiy bozorlar uchun tovar va xizmatlar narxiga ta'sir qilishi mumkin. Soliqni o'z ichiga olgan savdo siyosati xalqaro savdo va iqtisodiy integratsiyani rag'batlantirishi yoki to'xtatishi mumkin, bu esa mamlakatning umumiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, soliq siyosatining iqtisodiy o'sish va rivojlanishga ta'siri mamlakatning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy konteksti, institutsional tuzilmasi va siyosiy muhitiga qarab farqlanishi mumkin. Masalan, rivojlanayotgan mamlakatlar rivojlangan iqtisodiyotlarga qaraganda boshqacha qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va ularning soliq siyosati noformal iqtisodiyotlar, cheklangan soliq intizomi va zaif institutsional qobiliyat kabi muammolarni hal qilishga yo'naltirilishi kerak bo'ladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq siyosati rivojlanish uchun ichki resurslarni safarbar qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Davlat xizmatlari, infratuzilma va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish uchun yetarli daromad yig'ish zarurdir. Biroq, soliq tushumlarini oshirish va zaif aholi qatlamlariga ortiqcha yukni solmaslik o'rtasidagi muvozanatni saqlash nozik vazifadir.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'pincha ko'rib chiqiladigan yondashuvlardan biri soliq bazasini kengaytirishdir, ya'ni ko'proq shaxslar va korxonalarni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilishdir. Bu soddalashtirilgan soliq tizimlari, soliq ro'yxatiga olish imtiyozlari va soliq to'lash intizomini yaxshilash choralari orqali amalga oshirilishi mumkin. Ko'proq iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb qilish orqali soliq siyosati daromadlarni oshirish bilan birga iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga va rivojlanish loyihalari uchun barqaror moliyaviy manbani ta'minlashga yordam beradi.

Soliq siyosati iqtisodiy diversifikatsiya va industrializatsiyani rivojlantirish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muayyan sohalar yoki hududlar uchun maxsus soliq imtiyozlarini taqdim etish orqali hukumatlar iqtisodiy o'sish uchun muhim bo'lgan asosiy tarmoqlarga investitsiyalarni jalb qilishi mumkin. Masalan, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar (R&D) xarajatlari uchun soliq imtiyozlarini taqdim etish innovatsiyalarni va yangi texnologiyalarning joriy qilinishini rag'batlantirishi, natijada umumiy iqtisodiy taraqqiyotga olib kelishi mumkin. Biroq, ortiqcha soliq imtiyozlari va soliqdan ozod qilishlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish muhimdir, chunki bu mamlakatlar o'rtasida zararli soliq raqobati va daromad yo'qotilishiga olib keladigan "pastga qarab poyga"ga sabab bo'lishi mumkin. Investitsiyalarni rag'batlantirish va yetarli daromadni ta'minlash o'rtasidagi muvozanatni saqlash barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhimdir.

Soliq siyosatining yana bir muhim jihati atrof-muhit muammolarini hal qilishda o'ynaydigan rolidir. Dunyo iqlim o'zgarishi va resurslarning kamayishi bilan bog'liq dolzarb masalalarga duch kelar ekan, soliq siyosati barqaror amaliyotlarni rag'batlantirish va yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Masalan, agar ekologiya uchun maxsus biron bir soliq joriy etilsa, korxonalar karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga va toza texnologiyalarga investitsiya qilishga undalishi mumkin, bu esa atrof-muhit va iqtisodiy manfaatlarga hissa qo'shadi.

Soliq siyosati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatlar kengroq makroiqtisodiy omillar bilan ham shakllanadi. Pul-kredit siyosati, fiskal siyosat, savdo siyosati va umumiy iqtisodiy barqarorlik soliq choralarini ta'sirini o'sish va rivojlanishga kuchaytirishi yoki susaytirishi mumkin. Masalan, iqtisodiy pasayish davrida hukumat xarajatlarini oshirish yoki soliqlarni kamaytirish kabi ekspansionist fiskal siyosat umumiy talabni oshirib, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, fiskal stimullarni to'ldiruvchi yaxshi ishlab chiqilgan soliq siyosati iqtisodiy tiklanish va rivojlanishga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, barqaror bo'lmagan fiskal siyosatlar natijasida yuzaga keladigan yuqori darajadagi davlat qarzi hukumatning o'sishni rag'batlantiruvchi soliq choralarini amalga oshirish qobiliyatini cheklashi mumkin. Shuning uchun siyosatchilar o'sishni rag'batlantirish va fiskal barqarorlikni saqlash o'rtasidagi muvozanatni topishlari kerak.

Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi samaradorligi davlat xarajatlarining samaradorligi va shaffofligiga ham bog'liq. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq siyosati mavjud bo'lsa ham, agar hukumat soliq tushumlarini samarali ishlatmasa, kutilgan ijobiy ta'sir amalga oshmasligi mumkin. Shu sababli, soliq tushumlarini uzoq muddatli rivojlanishga hissa qo'shadigan mahsuldor investitsiyalar, infratuzilma loyihalari va ijtimoiy dasturlarga yo'naltirish zarur.

Xalqaro omillar, masalan, global iqtisodiy tendensiyalar, savdo kelishuvlari va moliyaviy oqimlar ham soliq siyosatining mamlakat iqtisodiy o'sishiga ta'sirini shakllantirishda rol o'ynaydi. Savdo kelishuvlarida ishtirok etadigan mamlakatlar soliq siyosatini uyg'unlashtirishi va zararli soliq raqobatini oldini olish uchun teng sharoitlarni ta'minlashi kerak bo'lishi mumkin. Soliq siyosatining iqtisodiy o'sish va rivojlanishni rag'batlantirishdagi muvaffaqiyati mamlakatdagi institutsional salohiyat va boshqaruv darajasiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Soliq siyosatini ko'zlangan maqsadda amalga oshirish va soliq to'lashdan qochish va soliqdan bo'yin tovlashni kamaytirish uchun samarali soliq ma'muriyati, ijrosi va rioya etish mexanizmlari muhimdir.

Soliq siyosatining iqtisodiy o'sish va rivojlanishga ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun siyosatchilar iqtisodiy siyosatni kompleks va integratsiyalashgan yondashuvni qabul qilishlari kerak. Bu monetar va fiskal siyosat, savdo siyosati va qulay biznes muhitini yaratadigan tuzilmaviy islohotlarni muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, jamoatchilik maslahatlari o'tkazish va biznes, fuqarolik jamiyati va mutaxassislar kabi turli manfaatdor tomonlardan fikr-mulohaza olish soliq siyosatining iqtisod va jamiyat ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlashga yordam beradi. Soliq siyosatining dinamik xarakterini hisobga olgan holda, ularni davriy ko'rib chiqish va sozlash zarur. Vaqt o'tishi bilan iqtisodiy sharoitlar, texnologik yutuqlar, demografik o'zgarishlar va global tendensiyalar mavjud soliq siyosatining samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Soliq siyosatini muntazam baholash yaxshilanishga muhtoj sohalarni, potentsial kutilmagan oqibatlarini va yangi paydo bo'lgan muammolarni aniqlashga yordam beradi. Siyosatchilar soliq siyosatini rivojlanayotgan iqtisodiy manzaraga mos va moslashuvchan holda saqlash uchun zarur o'zgarishlarni kiritishga tayyor bo'lishlari kerak.

Global iqtisodiy integratsiya va raqamlashtirish konteksti soliq siyosati uchun yangi muammolar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi an'anaviy chegaralarni xiralashtirdi, bu esa raqamli tranzaksiyalarga samarali soliq solishni qiyinlashtirmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun xalqaro hamkorlik va muvofiqlashtirish muhim bo'lib, transmilliy raqamli kompaniyalarning adolatli va teng soliq solinishini ta'minlash zarur. Bundan tashqari, soliq siyosati inklyuziv o'sishni rag'batlantirish va qashshoqlikni kamaytirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Progresiv soliq tizimlari orqali moliyalashtiriladigan ijtimoiy ta'minot dasturlari zaif aholi qatlamlari uchun xavfsizlik tarmog'ini ta'minlashi mumkin, bu esa boylik va imkoniyatlarning adolatli taqsimlanishiga hissa qo'shadi. Soliq siyosatini ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa inson kapitalini rivojlantirish tashabbuslariga investitsiyalarni rag'batlantirish uchun strategik ravishda ishlatish ham mumkin. Inson kapitalini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatlar unumdorlikni oshirishi, ishchi kuchining malakasini yaxshilashi va oxir-oqibat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yaxshi ishlab chiqilgan soliq siyosatlari investitsiyalarni rag'batlantirish, iste'mol xarajatlarini oshirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va daromad tengsizliklarini kamaytirish orqali iqtisodiy o'sishni kuchli tarzda qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu siyosatlar jamoat tovarlari va xizmatlarini moliyalashtirish, ijtimoiy farovonlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va barqaror amaliyotlarni ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Progressiv soliq tizimlari daromad tafovutlarini qisqartirib, imkoniyatlarning tengroq taqsimlanishini ta'minlab, adolatliroq

jamiyat yaratishga yordam beradi. Soliq imtiyozlarini asosiy sanoatlar va inson kapitali rivojlanishiga yo'naltirib, mamlakatlar barqaror iqtisodiy o'sishga erishishi va fuqarolarining turmush darajasini yaxshilashi mumkin.

Biroq, soliq siyosatlarining iqtisodiy o'sish va rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi samaradorligi bir qancha muhim omillarga bog'liq. Yaxshi boshqaruv, kuchli institutsional salohiyat va shaffof soliq boshqaruvi soliq to'lashni ta'minlash va soliqdan qochishni kamaytirish uchun zarur. Shuningdek, moliyaviy intizomni saqlash va davlat moliyaviylarini ehtiyotkorlik bilan boshqarish soliq daromadlarining samarali va ishlab chiqaruvchi investitsiyalar uchun ishlatilishini ta'minlash uchun muhimdir. Mamlakatlar iqtisodiy o'zgarishlarni, texnologik taraqqiyotlarni va global muammolarni hisobga olgan holda soliq siyosatini moslashtirilgan va moslashuvchan tarzda ishlab chiqishlari kerak. Soliq siyosatlarini maksimal ta'sir va muvofiqlik uchun muntazam ravishda ko'rib chiqish va o'zgartirishlar kiritish zarur.

Inkluziv va barqaror rivojlanishga erishish uchun soliq siyosatlari kengroq ijtimoiy-iqtisodiy kontekstni hisobga olishlari va aholining turli ehtiyojlarini qondirishlari kerak. Bizneslar, fuqarolik jamiyati va ekspertlar kabi manfaatdor tomonlar bilan muloqot qilish qiymatli fikrlarni taqdim etishi va soliq siyosatlari aholi ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlashga yordam beradi. Bundan tashqari, tobora globalizatsiya qilingan dunyoda xalqaro hamkorlik va koordinatsiya juda muhimdir. Mamlakatlar soliq raqobati, raqamli iqtisodiyot va ko'p millatli kompaniyalarni adolatli soliq olish masalalarini hal qilishda birgalikda ishlashlari kerak, bu global iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydigan teng imkoniyatlar yaratadi.

Soliq siyosatlarini ishlab chiqishda iqtisodiy samaradorlikni rag'batlantirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash o'rtasidagi balansni saqlash muhimdir. Daromad yaratish va ishlab chiqaruvchi iqtisodiy faoliyatlarni rag'batlantirish o'rtasida to'g'ri balansni topish nozik vazifadir va doimiy ravishda ehtiyotkorlik va dalilga asoslangan qaror qabul qilishni talab qiladi. Soliq siyosatlari alohida vosita sifatida emas, balki kengroq iqtisodiy va ijtimoiy strategiyalarning ajralmas qismlari sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Soliq siyosatlarini umumiy rivojlanish maqsadlari bilan moslashtirib, proaktiv, moslashuvchan va inkluziv yondashuvni qo'llagan holda, mamlakatlar soliqlar orqali barqaror va farovon kelajak yaratish imkoniyatini qo'lga kiritishlari mumkin. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq siyosatlari jamiyatning barcha qatlamlari uchun iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, ijtimoiy farovonlikni oshiradi va kelajak avlodlar uchun adolatli va farovon dunyo yaratishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.06.2023 yildagi PF-100-son. <https://lex.uz/acts/-4674902>.
3. "JETIR" jurnalida chop etilgan maqola. <https://www.jetir.org/papers/JETIR2304C99.pdf>.
4. Stoilova, D., & Patonov, N. (2013). An Empirical Evidence for the Impact of Taxation on Economic Growth in the European Union.
5. OECD. (n.d.). Taxation and Economic Performance. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/taxation-and-economic-performance_668811115745.
6. Myles, G. (2009). Economic Growth and the Role of Taxation-Theory. OECD Economics Department Working Papers, No. 713, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/222800633678>.
7. Cismaş, L. M., Novo-Corti, I., & Ţîrcă, D. M. (2023). Impact of Direct Taxation on Economic Growth: Empirical Evidence Based on Panel Data Regression Analysis at the Level of EU Countries.
8. Cervelló-Royo, R. (2023). Analysis of Economic Growth Through the Context Conditions That Allow Entrepreneurship.
9. Alfò, M., Carbonari, L., & Trovato, G. (2022). On the Effects of Taxation on Growth: An Empirical Assessment. Rimini Centre for Economic Analysis, Working Paper series 22-06.
10. Eurostat. Data Explorer. <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu>.
11. Romer, C. D., & Romer, D. H. (2007). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks.
12. Andersen, L. C., & Jordan, J. L. (1968). Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization.
13. Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329-1368.
14. Gale, W. G., & Orszag, P. R. (2004). Economic Effects of Making the 2001 and 2003 Tax Cuts Permanent. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=579062> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.579062>.
15. Romer, C. D., & Romer, D. H. (2010). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. *American Economic Review*, 100(3), 763-801. <http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.100.3.763>.
16. Togaev, S. (2023). Analysis of Indicators of Financial Stability of Commercial Banks on the Basis of Econometric Model and Assessment of the Scale of Influence. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 707-713.
17. Abu-Rumeileh, S., Redaelli, V., Baiardi, S., et al. (2018). Sporadic Fatal Insomnia in Europe: Phenotypic Features and Diagnostic Challenges. *Annals of Neurology*, 84(3), 347-360.
18. Davoodi, H., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43, 244-257.

19. R.S. Behzod ogli & S.S. Togayev. (2023). Iqtisodiyotni rivojlantirishda soliq tushumlarining maqsadi va vazifalari. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 222-225.
20. K., Sarvinoz et al. (2023). Soliqqa oid qonunbuzulishining oldini olish tadbirlarining samaradorligini oshirish. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(5), 29-33.
21. T. S. Sobirovich et al. (2024). Yirik soliq to'lovchilardan undiriladigan soliqlar. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(06), 264-268.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISHDAGI TA'SIRI

Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Ekonometrika" kafedrası, 2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Amaliy misollar asosida sanoat uskunalarini raqamlashtirish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini avtomatlashtirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, internet va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, ularning samaradorlikka ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, internet, oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat mahsulotlari.

Abstract: This article analyzes the role and importance of digital technologies in the development of the food industry. Practical examples demonstrate the opportunities for automating food processing enterprises through the digitization of industrial equipment. Additionally, the possibilities of using the internet and artificial intelligence technologies and their impact on efficiency are explored.

Key words: digital economy, digital technologies, artificial intelligence, internet, food industry, food products.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение цифровых технологий в развитии пищевой промышленности. На основе практических примеров рассматриваются возможности автоматизации предприятий по переработке пищевых продуктов с помощью цифровизации промышленного оборудования. Кроме того, раскрываются возможности использования интернета и технологий искусственного интеллекта, а также их влияние на эффективность.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, искусственный интеллект, интернет, пищевая промышленность, продукты питания.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot – bu ma'lumotlarning keng qo'llanilishini ta'minlaydigan, axborot texnologiyalari va kompyuterlar yordamida olib boriladigan iqtisodiy faoliyat shaklidir. Ushbu shaklda ma'lumotlar tahlil qilinadi, boshqariladi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llaniladi. Raqamli iqtisodiyot iqtisodiyotni yangi ko'rinishda shakllantirishga imkon beradi va iqtisodiyotning barcha sohalarida amalga oshiriladi. Amerikalik mutaxassis N. Negroponte 1995-yilda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi bilan tanishtirdi. Ushbu atama hozirda butun dunyoda iqtisodiy va marketing faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmoqda. Shunga qaramay, "raqamli iqtisodiyot"ning aniq ta'rifi hali ham mavjud emas.

Raqamli iqtisodiyotni tushunish uchun ba'zi mutaxassislarning ta'riflariga to'xtalib o'tamiz. Raqamli texnologiyalar – bu axborotni "raqamlashtirilgan", ya'ni universal raqamli shaklda taqdim etadigan texnologiyalar hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar axborotlarni yaratish, qayta ishlash, saqlash va uzatish imkonini beradigan elektron vositalar, tizimlar, qurilmalar va resurslardan iborat. Raqamli texnologiyalar tariximizdagi har qanday innovatsiyaga qaraganda tezroq rivojlanmoqda. Atigi yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan dunyo aholisining qariyb 50 foizini qamrab oldi va jamiyat hayot tarzini tubdan o'zgartirib yubordi.

Adabiyotlar tahlili: Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat sanoatida ko'plab xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Boldyreva T.V. [3],[13], Kublin I.M. [4],[9], Burmistrova I.K. [5],[10], Matkovskaya Ya.S. [6], Martynovich V.I. [11], Zavadilov O.V. [14] va boshqalar ushbu sohada nazariy tadqiqotlar olib borganlar. Jumladan, Boldyreva T.V. qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalardan foydalanishning qulayliklari haqida so'z yuritgan. U, shuningdek, Yevropa, Yaponiya, Xitoy va Rossiyaning yetakchi muhandis-mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy oziq-ovqat uskunalarini yetkazib berish bo'yicha yetakchi "Okant & K" kompaniyasining afzalliklarini ta'kidlagan [3]. Matkovskaya Ya.S. esa o'z ilmiy maqolasida Wi-Fi tarmog'i orqali foydalanuvchilarning raqamli ma'lumotlarini o'rganishni yoritgan.

Mahalliy olimlardan Mulaydinov F., Nishonqulov S. [15], Rahmanov U. [16], Tokhirov R. [17] kabi tadqiqotchilar ilmiy ishlar olib borib, oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar o'rnini kengaytirish zaruriyatini, ularning tushunchasi va kelajakdagi imkoniyatlarini tahlil qilganlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.